

Production de plaquettes de bois en agroforesterie

www.af4eu.eu

Les plaquettes de bois issues de systèmes agroforestiers peuvent être utilisées à des fins matérielles, par exemple pour la production de compost et d'amendements pour améliorer le sol.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Les pratiques agroforestières offrent des méthodes innovantes pour rendre la production agricole plus durable. Par exemple, la production de plaquettes de bois ouvre de nouvelles opportunités pour des usages matériels tels que le paillage, le compost et les amendements du sol, en plus de leur potentiel énergétique.

Les principales chaînes de valeur associées aux plaquettes de bois concernent le paillage, qui améliore la rétention d'humidité du sol, aide à réguler la température et supprime les mauvaises herbes lorsqu'il est appliqué en couche de 5 à 15 cm, tout en évitant le contact direct avec les tiges des plantes ; le compost, qui augmente la matière organique, équilibre les matériaux riches en azote et favorise l'aération et la décomposition ; et les amendements du sol, qui améliorent la teneur en matière organique, l'activité microbienne et la structure du sol tout en réduisant l'érosion et la compaction.

Les plantes ligneuses à croissance rapide, comme le peuplier et le saule, produisent 8 à 15 Mg de matière sèche par hectare et par an, générant entre 3 et 5 m³ par hectare et par an de résidus de taille. Pour la production de plaquettes, la taille optimale des copeaux se situe entre 10 et 40 mm, et il est conseillé de les stocker entre 3 et 6 mois avant utilisation. Les broyeurs mobiles permettent de traiter 10 à 30 m³ par heure avec des coûts d'exploitation de 15 à 25 € par m³.

Les plaquettes présentent une valeur ajoutée supplémentaire, car le bois raméal (jeunes branches et brindilles) contient 2 à 3 fois plus de nutriments. Les mélanges de compost intégrant 30 à 50 % de plaquettes optimisent le rapport C/N. Par ailleurs, le biochar peut être produit par pyrolyse et atteindre des prix premium de 500 à 800 € par Mg. Ces produits permettent également des économies liées à la réduction des besoins en engrais synthétiques.

Les plaquettes de bois produites durablement en agroforesterie, utilisées comme paillis, compost ou amendement du sol, offrent de nombreux avantages : elles améliorent la qualité du sol, réduisent l'usage d'intrants synthétiques, s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire et renforcent les filières régionales.

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.